

SIROJIDDIN SAYYID SHE’RIYATIDA QO‘LLANILGAN AYRIM ARXAIZMLAR IZOHI

Sotiboldiyev Dilhayot Qobuljon o‘g‘li

Qo‘qon davlat pedagogika institute O‘zbek va rus filologiyasi fakulteti 3- bosqich
talabasi

dilhayotsotiboldiyev5@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyid she’rlarida qo‘llanilgan arxaik so‘zlardan namunalar va namunalarning izohlari turli xil lug‘atlardan foydalangan holda izohlab berilgan. Arxaizmlar bo‘yicha qisqacha ma’lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Sirojiddin Sayyid, eskirgan so‘zlar, istorizmlar, arxaizmlar, lug‘atlar.

Tilning taraqqiyoti protsessida uning barcha sohalarida ma’lum o‘zgarishlar yuz beradi. Bunday o‘zgarish ayniqsa uning leksikasi uchun juda xarakterlidir. Bunda, birinchidan, tildagi ayrim so‘zlarning eskirishi, iste’moldan chiqib ketishi kuzatilsa, ikkinchidan, tilda yangi so‘zlarning paydo bo‘lishi kuzatiladi. Bu ikkala hodisa ham ma’lum ob‘yektiv sabablar asosida ro‘y beradi. Hozirgi adabiy til nuqtai nazaridan eskirgan so‘zlarning jami eski qatlam (eski leksika), yangi so‘zlarning jami yangi qatlam (yangi leksika) deyiladi. Bu ikki qatlamdan tashqari, lug‘at sostavida adabiy til uchun odatdagi, eskilik yoki yangilik bo‘yog‘iga ega bo‘lmagan so‘zlar qatlami ham bor. Bu qatlam zamonaviy qatlam (yoki neytral qatlam deyiladi). [12, 124]

Eski qatlamga oid so‘zlar manbalarda asosiy farqli xususiyatlariga ko‘ra ikki turga bo‘linishi ta’kidlangan: 1) tarixiy so‘zlar yoki istorizmlar; 2) arxaik so‘zlar yoki arxaizmlar. [12, 124] Eskilik bo‘yog‘i bor til birligi arxaizm deyiladi, [3, 96] hozirda mavjud (zamonaviy) narsa-hodisalarning eskirib qolgan atamalari arxaizmlar (arxaik so‘zlar) ekanligi haqida ma’lumotlar berilgan.. [12, 125]

Arxazimning paydo bo‘lish sababini izohlash ko‘pincha qiyin bo‘ladi. Arxazim asli leksik birlikning biror jihati eskirib, o‘z o‘rnini boshqa leksik birlikka bo‘shata borishi natijasida paydo bo‘ladi. Bu jarayon turli-tuman sabablar bilan voqe bo‘ladi. Arxaizm umuman sinonimiyaga asoslanadi, shunga ko‘ra arxaizmning paydo bo‘lishini izohlashda sinonimik munosabatdagi leksik birliklarning holatiga, taraqqiyotiga suyanish lozim. [3, 96] Arxazim tilda avvalo uslubiy vosita sifatida yashaydi va shunga ko‘ra arxaizmdan quyidagi maqsadlarda foydalaniladi:

1) Nutqqa ko‘tarinki, nazokatli ruh berish uchun. Bunday vazifa bilan arxaizm asosan she‘rlarda ishlatiladi. Shunday xususiyat ayniqsa G‘afur G‘ulom she‘riyatiga xos:

Siz ko‘kning qopqasin qoqqan soatda

Quyosh ko‘z uqalab uyg‘onar edi. [3, 96]

2) Nutqqa hazil-mutoyiba, kinoya, masxara ruhini berish uchun. Arxaizmdan bunday foydalanish nisbatan oz uchraydi. [3, 97]

Nutqqa ko‘tarinki, nazokatli ruh berish uchun o‘z she‘rlarida arxaizmlardan o‘rinli tarzda foydalangan O‘zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyidning she‘rlarida qo‘llanilgan ayrim arxaik so‘zlarni izohlashga harakat qilamiz. Arxaizmlarning izohlarini topishda: “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”ning 2008 hamda 2020- yillarda nashr qilingan variantlaridan, Muzayyana Sobirovaning “Ko‘hna so‘zlar lug‘ati” kitobidan foydalanildi.

Menga **sarvat** emas, dunyoni bering,

Qorong‘u bo‘lsa ham, yorug‘ dunyoni. [7, I jild 162]

Sarvat – esk. kt. Boylik, davlat. [4, 125] Shoir sarvat so‘zining o‘rniga hozirgi iste‘moldagi boylik yoki davlat so‘zlarini qo‘ysa ham bo‘lar edi, biroq shoir aynan sarvat so‘zini qo‘llaydi. Bu bilan shoirning so‘zlardan mahorat bilan foydalana olish qobiliyatini hamda shoirning she‘rga nazokatli ruh berishni uddallay olganini ko‘rishimiz mumkin. Jaloliddin Rumiyning “Ichingdagi ichingdadur” falsafiy-ma’rifiy asarida ham sarvat so‘zi qo‘llanganini misollar orqali ko‘rib o‘tamiz: “Sarvat yeyilmaydi, boshqa narsa uchun istaladi. Sarvat bilan ot, joriya va qul olishadi. Maqtanmoq uchun lavozim va maqom xohlaydilar. Xullas, dunyo buyuk hurmattalab

hamda madh etilgan narsadir.” [5, 67] “Jon ichkarida och, tabiat esa tashqarisidan sarvat (boylik) va somon ichadi. Shayton yeb-ichishdan oshqozon kasaliga duchor bo‘lgan”. [5, 17]

Mening idrokimda shaharlar nomi,

Men ko‘rmagan ellar, **nahrlar** nomi.

Chashmalar – tog‘larning farishtalari

Tortqilar oromim rishtalarini. [7, I jild 135]

Nahr – esk. kt. ayn. daryo. [4, 84] Daryo so‘zi O‘TILda shunday izohlanadi – manбайдan quyilish joyi tomon tabiiy o‘zandan doimiy ravishda oqib turadigan katta suv. [9, 1- jild, 2020: 565] Nahr so‘zi haqidagi izlanishlarimizni, quyidagi ma’lumotlar orqali ham to‘ldirib o‘tmoqchimiz. Toponimlar tarkibida eng ko‘p ishlatiladigan geografik terminlar tabiiy geografiyaga oid terminlardir. Ularga suv, relyef, o‘simlik, hayvonlarga oid terminlar kiradi. Misol uchun: adir, anhor, arashon, ariq, arna, badoq, buloq, bo‘z, bo‘ri, bo‘ktar, bo‘g‘iz, gaza, guzar, daryo, dam, dara, dasht, daxana, dovon, duob, yetimtog‘, yovon, yoz(i), yoyilma, jar, jo‘y, zax, zovur, kamar, kechuv, kungay, ko‘l, ko‘lob, maydon, **nahr**, obdon, ovloq, olcha, ot, oqsuv, reg, sayxon, sangzor, sardoba, sel, soy, supa, tagob, taqir, tepa, terak, tol, to‘qay, to‘rtko‘l, ungur, uchma, chashma, chinor, chim, sharshara, shovva, sho‘r, yaylov, yayloq, o‘zan, o‘rik, qayir, qapchig‘oy, qashqa, qir, qorasuv, qoq, qo‘l va boshqalar. [13, 94]

Yapon **shamsiyalarin** ostida

Namxushgina yurgan malaklar!

Qarang yomg‘ir emas, aslida

Quvonch, yog‘dirmoqda falaklar! [7, I jild 61]

O‘TILda shamsiya so‘zi omonim so‘z bo‘lib, birinchi ma’nosi: 1 Quyoshning yillik harakat sikliga qarab belgilanadigan, 365 yoki 366 kundan iborat, 22- martdan boshlanadigan yil; quyosh yili (Shamsiya yili quyidagi oylardan iborat: hut, hamal, savr, javzo, saraton, asad, sunbula, mezon, aqrab, qavs, jady, dalv). 2 Shamsiya (xotin-qizlar ismi). Omonimning ikkinchi ma’nosi: esk. kt. Quyosh nuridan, yog‘in-

sochindan saqlanish uchun unutiladigan soyabon; zont. [9, 4- jild, 2020: 543]

Sirojiddin Sayyidning she’rida aynan shamsiya so‘zi soyabon ma’nosini ifodalagan.

Sening alvon ko‘ylaging

Yong‘in **yanglig‘** ruhima,

Porlab qolar, bir umr

Ko‘rishmaymiz, Rahima! [7, I jild 29]

Hayotimda yangiliklar, hodisalar, voqealar,

Raketaday uchqurdiru, bomba **yanglig‘** og‘irdir bu daqiqalar. [7, I jild 139]

Yanglig‘ – ko‘m. esk. Singari, kabi. [4, 157] Muqimiy ijodida ham yanglig‘ so‘zidan mahurat bilan foydalanilganini ko‘rishimiz mumkin:

Mehring o‘ti nogah tushdi jonlarga,

Parvoyim yo‘q zarra xonu monlarga,

Lola yanglig‘ to‘lib bag‘rim qonlarga,

O‘zim har joydaman, ko‘nglum sandadur. [6, 243]

O‘zbek tili sinonimlarining katta izohli lug‘atida shunday ma’lumotlar keltiriladi: “Kabi, singari, yanglig‘, o‘xshash, misol(i), bamisoli, misli, degandek. O‘zidan oldin kelgan so‘zdan anglashiladigan belgiga o‘xshatish ma’nosini bildiradi. Singari, yanglig‘ so‘zlarida badiiy nutqqa xoslik bor.” [2, 280] Ko‘rib o‘tganimizdek sinonimlar lug‘atida “yanglig‘” so‘zi eskirgan so‘z sifatida emas, badiiy nutqqa xos so‘z sifatida keltirilgan. Biroq boshqa lug‘atlarda “yanglig‘” so‘zi eskirgan so‘z tarzida berilgan.

Mening yuragimning uch ming parchasi,

Shahru **kentlar** bo‘ylab tarqalib ketgan. [7, I jild 149]

Kent – esk. Ma’lum xususiyati bilan shahar va qishloqdan farqlanib turuvchi, aholi yashaydigan joy; shaharcha. [4, 54] O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasida kent so‘ziga shunday ta’rib berib o‘tiladi: Kent (sug‘dcha – uy, xonadon) – ilk va o‘rta asrlarda Turonzaminda joy nomi. Sug‘d yozuvi va arab geograflari asarlarida kat, kas, kand, “Devonu lug‘otit turk”da kend, ken shaklida keltirilgan bo‘lib, dastlab bir yoki bir necha oila yashaydigan, atrofi devor bilan o‘ralgan hovlini anglatgan. Sharqiy Turkiston va Eronda ham ba’zi joy nomlari tarkibida kent birikmasi mavjud.

Mahalliy hamda arab tarixchi va geograflarining asarlarida, chunonchi Najmuddin an-Nasafiyning “Al-Qand fiy zikri ulamoi Samarkand” (“Samarqand ulamolari xotirasiga doyr qanddek shirin kitob”) kitobida Axsikas, Shaljiykas, Kabuzanjakas, Yorkas, Banokas, Boykand, Siyrakas kabi ko‘plab qishloq va Shahar nomlari qayd etilgan. Ibn Havqalning “Masolik ul-mamolik” asarida esa 40 dan ortiq kent birikmasiga ega joy nomlari keltirilgan. Tarkibida kent so‘zining yuqorida zikr etilgan turli shakllari mavjud qishloq va shaharlar nomi hozir ham saqlanib qolgan. Masalan, Toshkent, Piskent, Vobkent, Panjikent, Chimkent, Mankent, Yorkend. [11, 311]

Yana xush kelibsan takror va takror

Mening ko‘ksimdagi bog‘larga bahor.

Ko‘nglingga olmagil, unda dog‘larga

Aylangan **andalib**, qumrilarim bor. [4, 28]

Andalib – a. esk. kt. ayn. Bulbul. [4, 12] To‘ra Sulaymonning “Gul bir yon, chaman bir yon” she‘rida ham andalib so‘zidan mahurat bilan foydalanilgan:

O‘sgan bog‘iga olqov, o‘stirgan bog‘boniga,

Xavf-u xatardan saqlab kelgan soyaboniga,

Andalib qo‘nar, zog‘lar qo‘nolmas bo‘stoniga,

Maqtoviga men bir yon, borliq suxandon bir yon. [1, 268]

Ko‘rib o‘tganimiz To‘ra Sulaymonning she‘rida ham, Sirojiddin Sayyidning she‘rida ham “andalib” so‘zi, nuttqa ko‘tarinkilik bergan, nafislik bergan.

Pargorning ignasiday

Sanchildi tilga satr.

She‘riyat – qurbonlikdir,

Shoirlik – mangu sabr. [7, I jild 221]

Pargar, pargor – esk. ayn. Sirkul. [4, 94] Sirkul so‘zi O‘TILda: sirkul – tush yoki qalam bilan aylana, doira, yoylar chizishga, chiziqlar, kesmalar uzunligini o‘lchashga xizmat qiladigan chizmachilik asbobi; pargar. [9, 4- jild, 2020: 442]

Bag‘rin yerga berib bunda bir oshiq

Kuyib yotar edi. Men bildim: Uning

Dardiga na chek bor va na bor **og‘oz**. [7, I jild 200]

Og‘oz (f. boshi, avvali, boshlanish joyi, boshlash, kirishish]: og‘oz qilmoq (yoki etmoq, aylamoq) esk. kt. Boshlamoq, (bajarishga, ijro etishga) kirishmoq. [10, 3- jild, 2008: 192]

U so‘zlar hozir ham uyqu bermaydi

Adabiyotdagi **zodagonlarga!** [7, I jild 185]

Zodagon – esk. Ilgari zamonlarda oqsuyaklarga, imtiyozli tabaqaga mansub shaxs; asilzoda. [4, 161]

Shabob **shabistonin**

Sharhi ko‘p uzun.

Meni berkilgil,

Kiprikdagi tun. [7, I jild 208]

Shabiston – esk. kt. Kechki yotoqxona; ichki haram doirasi. [4, 167]

Yog‘iylar yong‘inday, yomg‘irday

To‘rt yondan yoprilib kelaverdilar.

Buyuk saltanatlar topdilar **zavol**,

Roviylar rivoyat qilaverdilar. [7, I jild 209]

Zavol – esk. Kunning ikkinchi yarmi, kun og‘gan payt bilan kunbotar payt oralig‘i. [4, 161]

Samarqand – **moziyning** ulug‘ darsiday,

Mangu shon-shavkatning qutlug‘ vasviday. [8, 8]

Moziy – esk. kt. ayn. O‘tmish. [9, 2- jild, 2020: 607] O‘tmish so‘zi O‘TILda shunday izohlanadi: kishi, xalq hayotining o‘tgan qismi, shu o‘tgan davridagi hayoti. [10, 5- jild, 2008: 180]

Osmon yulduzlari **tiyra** o‘lmishlar,

Ko‘zlar charaqlagan osmonimni ber. [7, I jild 141]

Tiyra – a. esk, kt. Qora; qorong‘i. [4, 139]

Xulosa qilib aytganda, Sirojiddin Sayyid she‘rlarida eskirgan so‘zlardan, xususan, arxaizmlardan unumli tarzda foydalanganini ko‘rishimiz mumkin va bu

arxaizmlar she’rning go‘zalligini, so‘zning go‘zalligini ochib bergan deya aytsak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiyot 8: darslik. S.Olimov, S.Ahmedov, R.Qo‘chqorov. Toshkent – 2019. B: 268.
2. O‘zbek tili sinonimlarining katta izohli lug‘ati. Ikki jildli. Nizomiddin Mahmudov tahriri ostida. Toshkent – 2022. B: 280.
3. Rahmatullayev. Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. Darslik. “Universitet” Toshkent – 2006. B: 96, 97.
4. Sobirova. M. Ko‘hna so‘zlar lug‘ati. Sarvar Print nashriyoti. Toshkent – 2024.
5. Жалолоддин Румий. Ичингдаги ичингдадур. @Elektron_kitoblar_uz.
6. Муқимий. Икки томли асарлар тўплами. I том. Лирика. Тошкент – 1960. Б: 243.
7. Сирожиддин Саййид. I жилд. Шеърлар, дostonлар, насрий оҳангларда. “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти. Тошкент – 2018.
8. Сирожиддин Саййид. Хайёмдан бир коса, Румийдан бир жом. Тўртликлар ва фардлар китоби. Фафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент – 2015
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Тошкент – 2020. 1, 2, 3, 4, 5 жилдлар.
10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Тошкент – 2008. 1, 2, 3, 4, 5 жилдлар.
11. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. К ҳарфи. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Тошкент. Б: 311.

12. Ш. Шоабдурахмонов, М. Аскарова, А. Ҳожиёв, И. Расулов, Х. Дониёров. Ҳозирги ўзбек адабий тили. I қисм. Педагогика институтларининг филология факультети студентлари учун дарслик. Тошкент «Ўқитувчи» 1980. Б: 124, 125.

13. Ю.И.Аҳмадалиев. Топонимика ва географик терминшунослик. Фарғона-2018. Б: 94.